

Untuk parameter gempa didapatkan dalam *website* cipta karya ditinjau pada daerah Bogor, Indonesia dengan kelas situs adalah tanah sedang (SD):

Kelas

Rentang T(s)
 Value: 6

PGA MCEG

 (g) bedrock

SS MCEr

 (g) bedrock

S1 MCEr

 (g) bedrock

TL

 Detik

T0(detik)	Ts(detik)	Sds(g)	Sd1(g)
0.16	0.78	0.76	0.59

Gambar 3.11 Parameter Gempa Bogor
 (Sumber: rsa.ciptakarya.pu.go.id)

Setelah itu, dilakukan penskalaan gempa (*spectral matching*) berdasarkan rekaman gempa yang telah didapatkan kedalam *software* ETABS pada tab *Define* => *Function* => *Time History*. Setelah itu *Choose Function Type to Add* => *From File* => *Add New Function*.

Gambar 3.12 Tampilan *Time History* pada *Software* ETABS

Gambar 3.13 Tampilan *Time History Matched to Response Spectrum* pada *Software ETABS*